

ЛЭДИ DIOR

Хидоятова Гульноза Умедуллаевна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7010206>

Аннотация: В данной статье рассматриваются создания сумки Леди Ди.

Ключевые слова: Королева, пошив, парижская мода, дизайнер, мир моды, гармония, фэшн-индустрия.

«It-bags» появляются каждый сезон у всех мировых брендов без исключения, но далеко не все способны подтвердить это почетное звание спустя годы. К Lady Dior это не относится: в 1995 году, когда аксессуар еще носил имя Chouchou, прямоугольной сумочкой дополнила свой образ Леди Ди, тем самым навсегда вписав ее в модную историю. Маленькая черная модель стала подарком принцессе от первой леди Франции Бернадетт Ширак по случаю приезда монаршей особы на выставку Поля Сезанна в Гран-пале.

С тех пор Диана с ней не расставалась и постоянно пополняла свою коллекцию «Леди». Ее фаворитами были модели из темной кожи: почти сразу после Парижа она отправилась с любимившимся аксессуаром в Бирмингем, затем в Аргентину, а в 1996-м пришла с маленькой темно-синей сумочкой на MET Gala. Это был тот самый бал, на котором Диана блистала в шелковой комбинации Dior Джона Гальяно и в роскошном чокере из нескольких ниток жемчуга, поддерживающих внушительных размеров сапфир. Забавно, что первое название сумочки Chouchou переводится как «любимчик». Ее создатель — «архитектор моды» Джанфранко Ферре, и Lady Dior – яркий пример его особого взгляда на наследие марки. Именно строгие геометрические линии сделали силуэт аксессуара узнаваемым, а тисненый орнамент повторяет узоры плетеных

стульев времен Наполеона III, которые Диор выставлял на каждом своем показе.

Даже четыре брелока, складывающиеся в название бренда, не просто декоративный элемент: они отсылают к любимым талисманам основателя Дома, известного своей верой в приметы. Lady Dior навсегда влюбила в себя модниц по всему миру, а лицом рекламных кампаний в свое время становились настоящие иконы стиля: Моника Беллуччи, Карла Бруни, Рианна и Марион Котийяр. Вместе с Saddle Bag Джона Гальяно сегодня это самый узнаваемый аксессуар бренда. Нынешний креативный директор Dior Мария Грация Кьюри решила доверить создание новых вариантов легендарной сумки 11 художницам (We should all be feminists!). Каждый элемент дизайна, цвет материалов, фурнитуру девушки интерпретировали по-своему: кто-то заменил кожаные ручки прозрачными пластиковыми, а привычный узор asannage — пестрым калейдоскопом геометрических фигур или золотой «чешуей».

Список литературы:

1. MacFarquhar, Neil Oscar night dress put Elie Saab on the map (англ.). SFGATE (5 мая 2002). Дата обращения: 15 декабря 2020.
2. Putz, Ulrik Libanons Designer Elie Saab: Mission Mode (нем.) (недоступная ссылка). Spiegel Online (2 ноября 2007). Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 14 октября 2008 года.
3. MacFarquhar, Neil. An unlikely couturier from an unlikely 'Paris' (27 апреля 2002). Архивировано 21 июля 2019 года. Дата обращения 3 апреля 2021.
4. Elie Saab (недоступная ссылка). The Fashion Model Directory. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 22 апреля 2016 года.
5. Elie Saab (недоступная ссылка). Vogue Australia. Дата обращения: 24 февраля 2013. Архивировано 19 февраля 2017 года.

